

المؤتمر الثالث والعشرين لجمعية المكتبات المتخصصة 7-9 مارس 2017 - مملكة البحرين

الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف : دراسة تقييمية

أمانى جمال مجاهد

رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف

أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية

مقدمة :

أن العلم والفهم والمعرفة هم أساس سيطرة وهيمنة المجتمعات وتطورها وهي أسباب نقل الشعوب من الفقر والمرض إلى الغنى والصحة حيث أن العلم هو شعار تقدم المجتمعات المختلفة وتطورها، بالعلم نستطيع بلوغ الهدف من النهضة المجتمعية والاقتصادية.

والعملية التعليمية لا تقتصر على ما تقدمه الحكومات من فرص تعليمية ممنهجة بل تكتمل بالتنمية البشرية الهادفة والتي يجب أن تتوفر بشكل جيد ومناسب في جميع القطاعات والمعارف المختلفة

وتسعى المجتمعات المتقدمة لآتاحة فرص التعليم والتنمية المهنية بشكل مستمر لشعوبها حيث أن العلم لا يقتصر على فترة عمرية محددة بل كلما تطور الانسان و اراد أن يرتفع في مجال عمله لجأ للتدريب المستمر والتعليم المرتبط بسوق العمل والفرص المتاحة للتأهيل والتدريب

وتسعى الجمعيات المهنية لتقديم ورش العمل الحديثة والدورات التدريبية التي تساند المهنيين والمتخصصين في مجال عملهم وتؤهلهم للارتقاء في العلم والعمل وتقدم الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات منذ بدء نشأتها برامج تدريبية تلائم احتياج السوق ومتطلبات المهنيين والمتخصصين والمهتمين بالمجال

أهمية البحث :

أن الدور التي تقوم به الجمعيات المهنية في تكوين وتأهيل المهنيين والمتخصصين يعد من أهم الأنشطة والأهداف التي تضعها الجمعيات نصب عينها ، حيث أنها المؤسسات المنوطة بتنمية القدرات البشرية والمهنية ورفع شأن المهنة والتخصص وتأتي أهمية البحث من أهمية الدور التي تقوم به الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف لمجتمع المتخصصين والمهنيين حيث أنها تعد لسان حال المهنة في مصر وتعمل على رفعة العاملين في المجال بمصر وبسائر

الدول العربية

هدف البحث

يسعى البحث لتقييم دور الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف خلال فترة 2015-2016 وهي فترة تولى مجلس إدارة منتخب جديد للجمعية مع وضع رؤية ورسالة جديدة وعمل خطة عمل تلائم ظروف المجتمع الوظيفي و المهني في مصر،

ومع عدم وجود نقابة مهنية واجتماعية لسد الاحتياجات الخاصة بالعاملين والمتخصصين في المجال بمصر حاولت الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات أن تضع الخطط لرفعة شأن المهنة والعمل على تجميع المهتمين والمتخصصين وسد احتياجاتهم المهنية والاجتماعية بعقد الندوات وورش العمل والتجمعات المهنية والمؤتمرات والملتقيات مما يجعل تقييم العام السابق حالة ملحة لتطوير الأداء بناء على تقييم المجتمع لما تم تنفيذه .

منهج الدراسة :

تعتمد الدراسة على منهج دراسة الحالة حيث تنفرد بتقييم الدور التي قامت به الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف خلال عام من تولى مجلس الادارة المنتخب منذ نوفمبر 2015-ديسمبر 2016

تساؤلات الدراسة :

تسعى هذه الدراسة للاجابة على بعض الأسئلة :

1- ما هية الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والارشيف ؟

2- ما هي الرؤية والرسالة الخاصة بالجمعية ؟

3- ما هي ورش العمل والندوات التي تم تنظيمها لمجتمع المهنيين والمتخصصين ؟

4- ما هو تفاعل مجتمع المهنيين والمتخصصين مع عضوية الجمعية ؟

5- ما هو مقترحات مجتمع المهنيين والمتخصصين لتطوير اداء الجمعية ؟

الدراسات السابقة:

1- حميدة زمولي " دور الجمعيات المهنية في اعتماد التكوين في مجال المكتبات والمعلومات : وثيقة أرشادات جمعية المكتبات نموذجاً "

وقد تناولت الباحثة دور المكتبات المهنية في مجال المكتبات والمعلومات في دعم برامج التكوين للمهنيين مع توضيح الاليات المناسبة لتحقيق مساهمتها بشكل فعال ، وركزت الدراسة على جمعية المكتبات الامريكية ودورها في اعتماد برامج المكتبات والمعلومات على مستوى الولايات المتحدة ، وتوصلت الدراسة إلى ان مشاركة الجمعيات المهنية العربية في المجال يمثل الحلقة المفقودة التي لا يمكن بدونها الارتقاء في عملية التكوين لاختصاصي المعلومات

2- "The ALA accreditation program" للباحث Elinor Yungmeyer، التي نشرت في مجلة "Journal of Education for Library and Information Science"، المجلد رقم 25، العدد رقم 2، سنة 1984. تتناول بالشرح و التفصيل تجربة جمعية المكتبات الأمريكية في تطبيق آلية اعتماد برامج التكوين في مجال دراسات المكتبات و المعلومات، مع التركيز على شرح المعايير المعتمدة خلال سنوات 1926 و 1933 و 1951 و 1972. و تحديد المعايير الكمية و النوعية في تصنيف مؤسسات و مدارس التكوين و كفاءات بناء و رسم البرامج التكوينية تماشياً مع معايير الاعتماد المطبقة.

اولا : نشأت الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف

نشأت الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات سنة 1944 كجمعية محلية لأمناء مكتبات مدينة القاهرة وعندما أنشئ معهد المكتبات والوثائق بجامعة القاهرة في العام الجامعي 1950/1951 وتم تخريج الدفعة الأولى منه توسع نطاق الجمعية لتصبح الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات وقد تم إعادة إشهار الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات في يوم 12 فبراير عام 1985 "والأرشيف والتي أنشئت لأول مرة عام 1944 تحت اسم "الجمعية المصرية للمكتبات وكان هذا الاجتماع مكون من 300 شخصية مهنية من العاملين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف في مصر وقاموا بإرساء قواعد الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف(دليل الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، 2016،.

و قد تم إشهار الجمعية في 1986/3/22 من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية تحت رقم (808) جيزة وتم انتخاب مجلس الإدارة برئاسة - شيخ المكتبيين العرب - الأستاذ الدكتور / السيد محمود الشنيطى

وقد تولى مسئولية الجمعية الاستاذ الدكتور شعبان عبد العزيز خليفة واحيا فعاليتها منذ 1993 ومنذ ذلك التاريخ ويتم عقد مؤتمرها السنوي بشكل دائم ومستمر وتقوم بأنشطة التدريب والندوات وخدمة المتخصصين في المجال الا أن تم انتخاب مجلس إدارة جديد منذ نوفمبر 2015 وقد تولى المسئولية عدد من الشباب الذي قام بحمل لواء العمل المكتبي والمهني ومحاولة تكملة المساعي السابقة لتطوير المهنة والتخصص

و تعد الجمعيات المهنية في العديد من البلاد المتقدمة المتحدث الرسمي باسم العاملين في هذا المجال والمعبر عن أفكارهم وطموحاتهم، كما تعتبر بعض هذه الجمعيات المعبر عن اتجاهات الحكومة تجاه المجال أيضا. إلا أن الغالب في هذه الجمعيات هو كونها جمعيات طوعية ترمي إلى استكمال دور المؤسسات الحكومية الرسمية المهتمة بالمجال والتي لا تستطيع بمفردها إنجاز كافة تطلعات المنتمين للمهنة وتعمل بالتالي على تفعيل حركة المجتمع في هذا الاتجاه. ومن الجدير بالملاحظة في أهداف جمعيات المكتبات والمعلومات في العالم تجانسا كبيرا مع أن بعضها يفصلها تفصيلا واضحا، إلا أنه يمكن تلخيص الأهداف العامة في هدفين: أولهما تطوير وتحسين المكتبات وخدماتها. وثانيهما تعميق موقع وتأثير مهنة المكتبات بمجتمع المعرفة. (بيزان ، 2013)

رؤية ورسالة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف :

وضعت الجمعية لها رؤية ورسالة والأهداف تم اعلانها على جمهور المتخصصين من خلال منافذ الالكترونية وعن طريق الندوات التعريفية التي تسعى الجمعية لنشرها خلال عام 2015-2016 لاستطلاع رأي المنسبين في هذه الرؤية والرسالة وهي كالتالي :

" الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف لسان حال المهنيين والمتخصصين في مصر "

*تسعى الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات لإعداد نموذج قابل للتطبيق والقياس على مستوى مؤسسات المعلومات في مصر وخارج مصر

* العمل على التنمية المهنية والثقافية المستدامة للعاملين والمهتمين والمنتسبين لمجال المكتبات والمعلومات ومؤسسات الارشيف وتوصيل رؤيتهم للجهات المسؤولة والمعنية ،

* العمل على استقطاب الأعضاء للمشاركة في برامج الجمعية ولجانها للاستفادة من خبراتهم وانشطتهم

الرسالة :

* الاهتمام بقطاع العاملين في مجال المكتبات والمعلومات والارشيف ومساعدة الجهات الحكومية في رفعة وتنمية شأن قطاع المعلومات والارشيف في مصر ، العمل على ايجاد خدمات مميزة تساعد المهنيين والمتخصصين في اداء عملهم وتوسعة افاق ثقافتهم لخدمة المجتمع وتطويره

* السعي للتجمعات العلمية والمهنية والتي تساعد على حل المشاكل المشتركة وايجاد حلول ، وتبادل خبرات ومعارف في مجال العمل المهني والتقني

* الاستمرار في متابعة كل ما يستجد في مجال تكنولوجيا المعلومات مع نشر الوعي بأهميتها والقدرة على التعامل معها لجميع المستويات من العاملين والمهتمين بالمهنة واستخدامها في التنمية والتطوير ورفعة المجتمع

* الاهتمام بالثقافة والوعي والادراك في مجال المعلومات والمكتبات والارشيف لمساعدة جميع فئات الشعب على التنمية والوعي .

* العمل على زيادة عقد الندوات والحلقات العلمية والمؤتمرات التي تناقش قضايا المكتبات والمعلومات والارشيف
* تقوية الصلات واواصر التعاون مع الجمعيات العربية والعالمية لتبادل المعرفة ونقل الخبرات .

الاهداف :

1- توحيد جهود العاملين في مجال المكتبات والمعلومات والارشيف لتوفير الجهد والوقت والمال على المستوى المحلي والإقليمي

2- بناء وتنمية العاملين في مجال المكتبات والمعلومات والارشيف بعقد الدورات وورش العمل وندوات للمتخصصين وغير المتخصصين لرفعة شأن المهنة والمجتمع بأثرة

3- العمل على رفعة شأن المهنة والعاملين بها واشعار العاملين بأهمية الدور المسند لهم في تنمية المجتمع ككل

4-عقد المؤتمرات السنوية واللقاءات لطرح المشاكل المهنية المشتركة والعمل على حلها ونقل الخبرات (واعداد اللوائح والقوانين الخاصة بهذا القطاع) تحذف لن مكانها غير مناسب

5-مد خطوط التواصل والعمل الاجتماعي والمهني ويد العون بين جميع المتخصصين والمهنيين والمعنيين بالمجال

6-ايجاد فرص العمل المتاحة والعمل على توظيف الشباب وتنمية مهاراتهم واستغلال قدراتهم لتنمية المجتمع المهني

7-عقد بروتوكولات تعاون بين جهات حكومية وخاصة وجمعيات مشابهه لتبادل الخبرات والعمل المهني المشترك .

8- العمل على نشر واصدار الأدلة والكتيبات والتعريف بهما لتعميم الفائدة

9- تنمية وتطوير مكتبة الجمعية المتخصصة في المجال وتزويدها بالمواد والأجهزة ومصادر المعلومات الحديثة لمتابعة احدث التطورات المهنية ، وافادة كل من أعضاء الجمعية والدارسين والباحثين في مجال التخصص

ثانيا : الورش التدريبية التي تقوم بها الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات

قامت الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والارشيف بتوزيع استطلاع رأي على اعضائها في المؤتمر الثامن عشر المنعقد في ديسمبر 2015 بالاقصر وهو اكبر تجمع مهني يعقد تحت مظلة الجمعية ، وفي هذا الاستطلاع تم معرفة ما يحتاجه مجتمع المهنيين والمتخصصين وكان عددهم 300 فردا وقد كانت تتلخص نتائج الاستطلاع في الورش التالية :

1-اللغة الانجليزية

2-العمليات الفنية وقواعد الفهرسة الحديثة (مارك 21 ، قواعد وام)

3-برنامج الاحصاء الالكتروني Spss

4-الاستشهادات المرجعية باستخدام البرامج الالية

5-البحث في شبكة الانترنت

وعدد من الموضوعات تم وضع خطة تدريبية خاصة بالجمعية لعام 2016 وتم اعلانها من خلال منافذ الاعلان الرسمية للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والارشيف سواء عن طريق اليميل او عن طريق صفحة الجمعية على الفيس بوك

وقد تم بالفعل عقد عدد من ورش العمل والندوات سواء في القاهرة أو في بعض محافظات مصر مثل محافظة قنا ومحافظة بني سويف ومحافظة اسكندرية الاقصر ومدينة المنصورة

ثالثا: قياس فاعلية ورش العمل وانشطة الجمعية على الجمهور المستهدف :

لقد تم توزيع استبيان الكتروني عن طريق جوجل لأكبر عدد من اعضاء الجمعية خلال الفترة من شهر نوفمبر وديسمبر عن طريق طرق التواصل الرسمية للجمعية سواء بالمليل او عن طريق صفحات الفيس بوك المختلفة او عن طريق برنامج واتسب على اعضاء الجمعية وهذا الاستبيان يوضح رد فعل المهتمين بانشطة الجمعية بما تقوم به

https://docs.google.com/forms/d/1DwCRPBa-6DsXe-MINkT3b-nXcihwd1fHfg9xDcg0crg/edit?usp=mail_response_notification

1-3 عدد الاستجابات على الاستبيان 150 منهم 83.6 % عضو في الجمعية و 16.4 % غير أعضاء

انظر الشكل رقم 1

شكل رقم (1) نسبة الأعضاء بالنسبة لغير الأعضاء في عدد الاستجابات

3-2 أسباب عدم عضوية 16.4% من عينة الدراسة

جاءت أسباب عينة الدراسة غير الاعضاء " 16.4% " لعدم عضويتهم بالجمعية كالتالي :

8% غير مقتنع بدورها

40% ليس لهم علاقة بالجمعية

52% لم يستطع دفع الاشتراك

أنظر الشكل رقم 2 يعبر عن أسباب عدم عضوية 16% من عينة الدراسة

شكل رقم (2) أسباب عدم عضوية نسبة عينة الدراسة 16.4%

3-3 - نسبة عينة الدراسة التي حضرت ورش عمل خاصة بالجمعية :

لقد اجاب 66.9% من عينة الدراسة انهم استفادوا من خدمات وانشطة وورش العمل الخاصة بالجمعية و33.1% من العينة لم تحضر فعاليات ورش العمل ويوضح الشكل رقم 3 هذه النسبة

شكل رقم (3) يوضح عدد الحضور للورش التدريبية من عينة الدراسة

3-4- الورش التي تم حضورها من عينة الدراسة :

في الجدول التالي والرسم التوضيحي يظهر نسبة حضور عينة الدراسة لورش العمل التي قامت الجمعية بتنظيمها خلال الفترة من نوفمبر 2015-ديسمبر 2016

عنوان ورشة العمل	نسبة حضور عينة الدراسة
قواعد مارك 21	31.1%
قواعد الفهرسة الحديثة RDA	13.3%
كيفية أعداد بحث علمي	20%
البرنامج التطوير لاحتضائي المكتبات المدرسية والعامه	48.9%
الاستشهادات المرجعية	4.4%
ارشفة الصور الفوتوغرافية	17.8%

--	--

جدول رقم (1)

شكل رقم (4) يوضح حضور عينة الدراسة لورش العمل للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والارشيف

3-5- تقييم الحضور للورش التدريبية :

لقد تم تقييم الحضور للورش التدريبية كما هو واضح في الشكل رقم 5 حيث قيم 60.8% من الحضور مستوى الورش انها جيدة جدا و 33.3% من الحضور قيم الورش انها حيدة و 5.9% قيم الورش ان مستوى الورش مقبول

شكل رقم (5) يوضح تقييم عينة الدراسة لورش العمل بالجمعية

بعض مقترحات لتطوير ورش العمل من جانب عينة الدراسة :

اقترح عينة الدراسة بعض المقترحات والتي سوف يتم اخذها بعين الاعتبار لتطوير ورش العمل وتقديمها بشكل افضل من جانب الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف منها :

1- ضرورة تواجد معمل حاسب ألي على مستوى عالي افضل من المعمل المتواجد بمقر الجمعية والتي تقوم بعمل بعض ورش العمل به

2- تم اقتراح عمل منصة الكترونية خاصة بالجمعية مع استخدامها في تقديم دورات تدريبية عن طريق شبكة الانترنت بشكل الكتروني حتى يسهل على الجميع الاستفادة

3- ضرورة عمل ورش عمل على مستوى محافظات مصر ليسهل الوصول لأكبر عدد من اخصائي المعلومات في المحافظات

4- اقتراح تنظيم ورش عمل في الارشفة الالكترونية وادارة الوثائق

5- تسجيل ورش العمل ونشرها على صفحات التواصل الخاصة بالجمعية

3-6- حضور ندوات الجمعية :

تم اجابة 61.3 % من عينة الدراسة انهم لم يحضروا الندوات و38.7% تم حضورهم للندوات

ويوضح جدول 2 نسبة حضور الندوات التي تم عقدها من جانب الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والارشيف

عنوان الندوة	نسبة الحضور لها من عينة الدراسة
1- ندوة المكتبات المدرسية	38.6%
2- اخلاقيات المهنة	13.6%
3- تسويق خدمات المعلومات	20.5%
4- البرمجيات المفتوحة المصدر في مجال المكتبات	20.5%
5- ندوة مستقبل الكتاب	29.5%
6- ندوة بنك المعرفة	40.9%
6- الاشتراك في منح الفولبريت	2.3%

يوضح الشكل رقم 6 نسبة حضور عينة الدراسة لندوات الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف

3-7- تقييم عينة الدراسة للندوات الخاصة بالجمعية :

لقد قيم الحضور الندوات كالتالي :

نسبة 67.9% جيد جدا و نسبة 30.2% جيد ونسبة 1.9% مقبول

وقد اقترح المشاركون في الاستبيان بعض المقترحات التي سوف تحسن من مستوى ندوات الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات وتلخص في الأتي :

1- اقتراح لبعض الندوات مثل ندوة السلوك الجمالي لاختصاصي المعلومات ، ندوة عن التفكير الابداعي ندوة عن التفكير الاستراتيجي ووضع الخطط ، ندوة عن تكوين فريق العمل وتقسيم الادوار ندوة عن ديناميكية علم المعلومات وضرورة تطوير الاختصاصي مهنيا واكاديميا ، ندوات عن المكتبات الخاصة بالشركات والمؤسسات المتخصصة ، ندوات عن التوظيف والدور الحديث للمكتبيين

2- عمل ندوات عن طريق شبكة الانترنت للوصول لأكبر عدد في الاخصائيين

3- عمل ندوات في المحافظات المختلفة

وكل هذه المقترحات يتم مراعاتها عند وضع خطة لأنشطة الجمعية للعام القادم 2017 ان شاء الله

رابعا : التخطيط لتطوير ورش وندوات الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات :

لقد قامت الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات بعمل خطة تطويرية من واقع احتياج سوق العمل ومن واقع ما تم تقديمه خلال العام المنصرم مع محاولة العمل بشكل مهني محترف لوضع نظام يسير عليه الأعضاء المنوطين بتقديم ورش العمل وتخطيطها على مستوى مصر

اولا : عمل موقع رسمي للجمعية مستقل يتم نشر ورش العمل وجدول الندوات الشهري بشكل محدث وسوف يتم الاعلان عنه ان شاء الله قريبا للجمهور

ثانيا : عمل قناة خاصة للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف على قناة اليوتيوب وسوف يتم بث الندوات الخاصة بالجمعية المصرية ورفع الفعاليات والمؤتمرات الخاصة بالجمعية من خلال هذا المنفذ الهام للجمهور

ثالثا : عمل ملفات خاصة بكل ورشة عمل تقدمها الجمعية يشتمل كل ملف على التالي :

1- عناصر ورشة العمل الموضوعية بالتفصيل والتي تسلم للحضور

2- توصيف ورشة العمل والقائمين عليها من مدربين

3- عمل تقييم للورشة يومي ثم تقييم شامل لايام الورشة للاسترشاد به في تطوير الورش

4- بيانات عن جميع الحضور لكي يتم مراسلتهم اول باول لورش العمل الاخرى

رابعا : محاولة نشر أنشطة مختلفة للجمعية في محافظات مصر المختلفة بشكل منهجي ومنظم حتى يمكننا تغطية جميع فئات العاملين من مكتبات مدرسية ومكتبات جامعية ومكتبات خاصة ومكتبات عامة وغيرها من فئات المتخصصين والاكاديميين

النتائج والتوصيات

نتائج البحث :

- 1- سعت الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات في تطوير ورش العمل والندوات التي تقوم بتقديمها لمجتمع المهنيين وقد كانت لها دورا في تطوير عدد كبير من اخصائي المكتبات المدرسية والعامه بورشة العمل التي قام بها اثنين من خبراء المكتبات الامريكية المصريين الاصل والتي عقدت خلال شهر اغسطس لعدد 80 اخصائي مكتي مدرسية ومكتبات عامة وكانت لها اثرا كبيرا على المتخصصين
- 2- اللقاءات التي تم تنفيذها بشكل منظم خلال عام 2015-2016 للتعريف بالجمعية المصرية وانشطتها وأهمية الانضمام لعضويتها أدى لزيادة عدد العضوية وانضمام 500 عضوية جديدة مع تجديد عضويات قديمة بأثر رجعي
- 3- قامت الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات بعمل لقاءات وانشطة متنوعة لجذب أعضاء جدد وفئات مختلفة لعضوية الجمعية حيث قامت بعمل مائدة مستديرة خاصة باخصائي معلومات الكليات الصحية الطب والصيدلة ومعالجة مشاكلهم المشتركة وعقد لقاء للطيور المهاجرة وهم اخصائي المعلومات والمهنيين والعاملين في خارج البلاد وهم سفراء المعرفة

توصيات البحث :

- 1- توصي الدراسة باتباع منهج التقييم الدائم لانشطة الجمعية كل عام حتى يمكنها من تصحيح مسارها وتعديل النقص الخاص بانشطتها
- 2- تقوم الجمعية بعمل تواصل دائم مع المهنيين سواء عن طريق قنوات الشبكات الاجتماعية الفيسبوك واليوتيوب او عن طريق موقع خاص بها واستخدام الميلاات بشكل دائم لاعلام الاعضاء بانشطة الجمعية والتواصل الاجتماعي والمهني معهم
- 3- يجب أن تقوم الجمعية بدورها باخراج معايير تحدد تخصص المكتبات ويجب أن تشارك في عمل لوائح المكتبات المختلفة والمشاركة بعمل أدوات عمل لجميع أنواع المكتبات

ملحق (1)

استبانة

تسعى الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والارشيف من خلال هذه الاستبانة قياس احتياجاتكم من الدورات التدريبية، فنرجوا من سيادتكم الجديدة في ملء الاستبانة حتى يتثنى للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والارشيف التنسيق لعمل الدورات التدريبية التي تلبى احتياجاتكم.

الاسم (اختيارى) :

السن :

أكثر من 40 عاماً. 40 – 36 35 – 31 30 - 26 25 – 21

المحافظة :

الوظيفة :

جهة العمل :

سنوات الخبرة :

أقل من عام عام واحد 2-5 أعوام 6-9 أعوام أكثر من 10 أعوام.

1- هل أنت خريجى أحد أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات ؟

لا نعم

2- إذا كانت الإجابة بلا، هل التحقت بدبلومة المكتبات والمعلومات بإحدى الجامعات؟

لا نعم

3- إذا الإجابة بلا أيضاً من فضلك أذكر مؤهلك الدراسي؟

4- برجا تحديد الدورات التدريبية التي ترغب فى أخذها بالجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات ؟

- إنشاء مواقع المكتبات على الشبكة العنكبوتية.MARC21الفهرسة المقروءة آلياً
- مهارات العمل فى المكتبات.RDA
- الفهرسة الوصفية باستخدام
- تطبيقات الويب 2.0 فى المكتبات.END NOTEبرنامج ال
- عمارة المعلومات.SPSSبرنامج المعالجة الإحصائية
- إدارة المكتبات ومرافق المعلومات.
- تطبيقات تكنولوجيا النانو فى المكتبات.
- خدمات المعلومات فى المكتبات وتطورها.
- أساليب وإجراءات رقمنة مصادر المعلومات.
- النظم الآلية فى المكتبات المدرسية.
- قواعد البيانات وبنوك المعلومات.
- المكتبات الرقمية وإدارتها.
- أمن المعلومات فى البيئة الرقمية.
- تسويق خدمات المكتبات ومراكز المعلومات.
- إدارة السجلات المكتبية.
- الفهارس الآلية على الخط المباشر.
- القيادة فى المكتبات.
- بناء الملفات الاستنادية.
- مهارات البحث فى الإنترنت.
- الخدمات غير التقليدية للبريد الإلكتروني.
- المكتبات الرقمية واستخدامها.
- بناء وتنمية المقتنيات التقليدية والرقمية.Bibfarme
- البرمجيات مفتوحة المصدر.Social media
- إدارة وقت العاملين بالمكتبات ومراكز المعلومات.
- تطبيق الجودة الشاملة فى المكتبات الجامعية من أجل اعتماد الجودة.
- استخدام التكنولوجيا فى إدارة وإعداد البحث العلمى.
- الدورة التأهيلية الشاملة فى علم المكتبات والمعلومات.
- دبلومة العمليات الفنية (الفهرسة – التصنيف – التكشيف – الاستخلاص- التحليل الموضوعى).
- قياس وتقييم وتطوير الأداء الإدارى فى المكتبات ومؤسسات المعلومات.

أساليب واجراءات رقمنة مصادر المعلومات.
مصادر المعلومات التقليدية والرقمية وصياغة الاستشهادات المرجعية.

5- دورات تدريبية أخرى ترغب فيها، اذكرها :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6- يرجى أيضاً تحديد الندوات والمحاضرات التى ترغب فيها :

المكتبات الجامعية دعامة للبحث العلمى والعمل التربوى.
تقنيات المعلومات والاتصالات فى الوطن العربى : تحديات المستقبل.
التعلم عن بعد.
المستودعات الرقمية مفتوحة المصدر.
حقوق الملكية الفكرية والتأليف فى بيئة الإنترنت.
فى المكتبات.RFID تطبيقات أنظمة التعريف بتراددات الراديو
النشر الإلكتروني.
الحوسبة السحابية وتطبيقات فى المكتبات.
2.0.فهارس المكتبات فى بيئة الويب
الفوكسونومى واسترجاع المعلومات.

7- ندوات ومحاضرات أخرى ترغب فيها، اذكرها :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8- هل هناك أى اقتراحات لدى سيادتكم فى تحسين قسم التدريب ؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

شكراً لحسن تعاونكم

مع تحيات الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والارشيف

استمارة تقييم ورش العمل بالجمعية ملحق (2)

الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات Egyptian Library Association

استمارة تقييم دورة تدريبية

صممت هذه الادتمارة بهدف توفير معلومات لوحدة التدرؤب والتطور للدرؤرات المنعقدة.

أولاً:معلومات سامة

الاسم :		
المسمى الوزؤفي :	القسم / الإءارة:	
الإيمول:	رقم الموباول:	
العنوان:		
ادم البرنامج التدرؤبي :	الجهة المنظمة:	
أدم المءاضر:		
مكان الانعقاد:	مدة الدرؤة:	تارؤخ الانعقاد:

ثانؤاً: تقووم المءاضر

ضعوف	متوسط	جود	جود جدا	ممتاز	البوان
					1. إلمام المدرب بمواضيع البرنامج
					2. قدرة المدرب سلى توصول المعلومات
					3. رروقة تنظوم العرض (من حوث الوضوح والكفاوة)
					4. قدرته سلى ذرح محتوى الدورة
					5. مدى تعاونه مع المتدربين
					6. تنوع الأنشطة والتمارون والودائل المستخدمة
					7. قدرة المدرب سلى تحفوز المشاركين سلى التفاسل.
					8. قدرة المدرب سلى إدارة المداخلات والمناقشات

ثالثاً : تقووم البرنامج التدريوي

ضعوف	متوسط	جود	جود جدا	ممتاز	البوان
					1. محتوى البرنامج التدريوي
					2. المادة التدريوية التي وزست في البرنامج.
					3. تنظوم ودهولة محتوى المادة العلموة
					4. تحقوق أهداف البرنامج
					5. مستوى تنظوم البرنامج التدريوي
					6. التجهوزات والودائل المستخدمة
					7. مدة البرنامج
					8. مكان البرنامج
					9. التوقوت

رابعاً : معلومات سامة

لا	نعم	هل تعتقد أنك الشخص المناسب لحضور البرنامج
لا	نعم	هل تعتقد أن البرنامج داسدك سلى تطور مهاراتك
لا	نعم	هل أسطوت إذعارا كافوا سن ربوعة و نوع البرنامج قبل حضوره

ضعوف	متوسط	جود	جود جدا	ممتاز	ما هو تقوومك العام سن الدورة

أهم المعارف التي تم الحصول سلوها :

1.
2.
3.
4.

أهم المهارات التي تم اكتسابها خلال المشاركة في البرنامج التدريبي :

1.
2.
3.

أهم المقترحات المنادبة لتطور مجالات العمل :

1.

.....

2.

.....

3.

.....

الاقتراحات والملاحظات:

1.

.....

2.

.....

3.

.....

مع تحيات لجنة التدريب

الاستشهادات المرجعية :

ببزان، حنان الصادق. الجمعيات المهنية والمجتمعات المعرفية : قراءات تحليلية لتأطير رؤية عربية مستقبلية.-

cybrarians Journal -. ع 32 (سبتمبر 2013) .- تاريخ الاطلاع

نوفمبر 2016 .

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=651:hananb&catid=263:papers&Itemid=95

زمولي، حميدة. دور الجمعيات المهنية في اعتماد برامج التكوين في مجال (نموذجاً / د. ALA المكتبات و المعلومات: وثيقة إرشادات جمعية المكتبات الأمريكية) غانم نذير .-

-. العدد 39، سبتمبر 2015 .- Cybrarians Journal تاريخ الدخول نوفمبر 2016

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=700:hamida&catid=277:studies&Itemid=93

Elinor Yungmeyer. The ALA Accreditation Program. Journal of Education for Library and Information Science, Vol. 25, No. 2, The ALISE/H.W. Wilson Foundation. Accreditation Conference. September 16-18, 1984. Chicago, Illinois (Fall, 1984)